

ЎРТА ОСИЁ ХОНЛИКЛАРИНИНГ РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ БОСҚИНИ АРАФАСИДАГИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТИНИ ТАРИХИЙ АСАРЛАРДА ЁРИТИЛИШИ.

Султонова Махфуза Иброхимовна

АДУ ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906064>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10- Fevral 2025 yil
Ma'qullandi: 15- Fevral 2025 yil
Nashr qilindi: 21-Fevral 2025 yil

KEY WORDS

Империя, протекторат,
мустамлака, генерал-
губернаторлик, ҳарбий-сиёсий,
Ўрта Осиё, анъанавий жамият,
турғун жамият, солиқ, қўзғолон

ABSTRACT

Мақолада Россия империяси босқини арафасида Ўрта Осиё хонликларининг ижтимоий-сиёсий ҳаёти, аҳолининг бошқарув сиёсатида муносабати маҳаллий тарихчилар ва рус сиёсатчилари асарлари асосида ёритилган. XIX аср иккинчи ярмидаги Тошкент шаҳридаги қўзғолонлар ва уларнинг оқибатлари баён этилган.

Россия империясининг Туркистонда олиб борган мустамлакачилик тизимини ўрганишда ўша даврда империя томонидан қабул қилинган меъёрий ҳужжатлар, тарихий асарлар, рус сиёсатчиларининг асарларини ўрганиш, таққослаш ва таҳлил қилиш муҳим аҳамиятга эга. XIX асрнинг иккинчи ярмида Ўрта Осиё давлатларининг сиёсий-иқтисоди, ижтимоий ҳаётида кескин бурилишларга Россия империясининг ҳудудда олиб борган ҳарбий-босқинчилик юришлари сабаб бўлган. Россиянинг босқинчилик ҳаракатлари 1864-1885 йилларда 4 босқичда олиб борилди ва 20 йил ичида Ўрта Осиё хонликлари мустамлака давлатлар қаторига қўшилди. Қўқон хонлиги сиёсий жиҳатдан 1876 йил тугатилди, ўрнида Туркистон генерал-губернаторлиги таркибида Фарғона вилояти ташкил этилди. Бухоро амирлиги 1868 йилдан, Хива хонлиги 1873 йилдан империя протекторатига айлантирилди, ташқи сиёсати Россия назоратига ўтказилди, ички сиёсатда қисман мустақиллиги сақланди. Босқиннинг асосий сабаблари дунёнинг ривожланган давлатлари ўртасидаги мустамлакалар учун рақобат, хом-ашё манбалари учун кураш, қулай стратегик ҳудудларга эгалик қилиш бўлган. Ҳарбий вазир Милютин 1861-62 йиллар Ўрта осиедаги ҳарбий юришларга қарши бўлган бўлса, 1863 йил Оренбург бошқармасининг "Ўрта осиедаги ҳарбий юришлар йўли билан Англиянинг нигоҳини Полшадан қайтариш мумкин" деган хулосалари фикрини ўзгартиришига сабаб бўлган [6. 311]. Россиянинг гегафик чегарадош ҳудудларини таҳлил қилсак, ғарбда Усманийлар давлати ва унинг мустамлакалари, жануб ва шарқда Россияга нисбатан заифроқ Осиё мамлакатлари билан чегарадош эди. Ғарбга юриш 1853-1856 йилларда Россия-Туркия урушида мағлубиятга учраши, ҳарбий ҳаракатларини шарққа -хонликларга қарши

буришига сабаб бўлди. Бу ғоя тез фурсатда ҳар томонлама ишлаб чиқилди ва ҳарбий тайёргарлик кучайтирилди. Келажакдаги хонликларга қарши босқинчилик сиёсатини тарғиб қилиш ва руҳлантириш мақсадлари, қуйидагича ифодаланди: "Россия ўзининг тарихий тараққиётида фақат ўсиши ва ҳар соҳада ривожланиб, давлат ҳудудини каршилиги заиф тараф ҳисобидан кенгайтириши керак эди. Бу йўналиш жануб ва шарқ бўлди, зеро шимол табиий тўсиқ - океан, ғарбда нисбатан жипс ва маданиятлироқ герман қабилалари. Тарих Россияни шарққа йўналтирди; ғарбда фақат мудофаа бўлиши муқаррар эди; шарқни эса Россия қадамма қадам забт этди " [7.]

Россия империясининг Ўрта Осиё хонликларини босиб олишда иқтисодий мақсаддан кўра, ҳарбий-сиёсий омиллар устун бўлди, сабаби капиталистик тараққиёт йўлига қадам қўйган бўлсада, Ғарбий Европанинг қудратли давлатларидан иқтисодий ривожланиши паст бўлиб, улар даражасига етиш ва рақобатлашиш учун вақт керак эди. "Россия империясининг мустамлакачилик сиёсати капиталистик рақобат натижаси эмас, балки бу рақобатдан қутулиш омили эди. "- бу мисралар яна бир бор Россия империясининг ташқи сиёсатда ўта ҳисобли иш юритганини тушуниш мумкин. [4. 28]

XIX асрнинг иккинчи ярмидан Россиянинг геополитик сиёсатида босқинчилик тиғини Ўрта Осиё хонликларига қаратди. Шунини таъкидлаш керакки, хонликлар сиёсий бошқаруви яқка хукмронликка асосланган ва хонлар чекланмаган ваколатларга эга бўлиб, анъанавий жамиятни ҳудудда узоқ сақланишига сабаб бўлган. Ғарбий Европа давлатларида парламентар монархия бошқаруви учун кураш XIII асрда бошланиб, XIX асрда фуқаролик жамияти негизлари шакллантирилиши билан давом этди. Россия империяси бошқаруви хонликлардаги каби абсолют монархия шаклида бўлсада, ижтимоий ҳаёти тубдан фарқ қилар эди: дини, урф-одати, маданияти, тили... ва асосийси аҳолисининг дунёқарashi.

Россия босқини арафасида Ўрта Осиё хонликларининг сиёсий-ижтимоий ҳолати катта ер эгаллиги ва хонларнинг яқка хукмронлигига асосланган бўлиб, саройдаги амалдорлар ижроия ҳокимияти вакиллари ҳисобланган. Амалдорларнинг аксарияти мадрасаларни тамомлаган бўлиб, диний қадриятларга содиқ ҳолатда давлат ва жамият бошқарувида дунё билан ҳамнафас ҳолатда янгилашишга қарши бўлиши, давлат тараққиётини ортга сурган. Анъанавий жамият билан замонавийлаштириш бир-бири билан келиша олмади натижада тургун жамиятга айланди. Иқтисодий, сиёсий, ҳарбий жихатдан заиф хонликлар қудратли империя томонидан босиб олинишини осонлаштирди. Россия ҳарбий бошлиқлари, Ўрта Осиёни босиб олиш катта молиявий ҳаражат талаб қилмайди, қўшиб олгандан кейин жойлашишимиз Россия учун ҳеч қандай чиқим бўлмайди: ўлка табиати ва бойлиги яшаш учун жуда қулай эканлиги бир неча бор императорга етказилиши, ҳарбий юришларни тезлашишига ҳам сабаб бўлди. И. Львов таъкидлаганидек, Ўрта Осиёни босиб олиш режаси фақат фойда олиб келади, молиявий ва ҳарбий таркибда катта йўқотишларсиз бўлади, дея Ўрта Осиёга юришга даъват этган. [2. 152.]

1865 йил 15-17 июндаги хужум оқибатида Тошкент генерал М.Г. Черняев томонидан забт этилди, Сирдарёё бўйидаги Чиноз эгалланди ва Тошкент жануб тарафдан тўсилди. Тошкент руслар томонидан босиб олинишига маҳаллий аҳоли муносабати турлича бўлган. Тошкент йирик савдо шаҳарларидан бири бўлиб, XIX аср

бошигача мустақил Тошкент беклиги сифатида давлатчилик мақомига эга бўлган ҳамда Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлиги ўртасида талаш ҳудуд бўлган. Россия босқини арафасида Қўқон хонлиги таркибада бўлиб, А.К.Гейнснинг тахминий ҳисобига кўра 20000 хонадон ва 150000 га яқин аҳолиси бўлган[1. 42]. Шаҳар аҳолиси савдо, деҳқончилик, хунармандчилик, қисман чорвачилик билан машғул бўлиб, 400 яқин масжид, 10 мадраса фаолият кўрсатган. Ҳар бир мадрасада 800 яқин талаба бўлган [1.45]. 1809 йил Қўқон хони Олимхон Тошкент беклигини мустақиллигига барҳам берди ва хонлик таркибига қўшиб олинди. Россия босқинига қадар Тошкентда Қўқон хонлиги ҳукмронлигига қарши бир неча бор қўзғолонлар бўлган. Тошкентликлар учун энг оғир давр Азиз парвоначи ҳокимлиги даври бўлган. Муҳаммад Солиххўжа қаламига мансуб "Тарихи жадиди Тошканд" асарида 1263 ҳижрий-милодий 1847 йили рамазон (шу йили рамазон ойи-августга тўғри келган) ойининг 12 кунида Тошкентда Азиз парвоначининг сиёсати қарши қўзғолон кўтарилди. Азиз парвоначи рамазон ойи муносабати билан лашкар таъминоти учун аҳолига 4000 тилло миқдорида "ифтор пули" солиғини солиши шаҳарда катта норозиликка сабаб бўлган. Азиз парвоначининг бундай қарор қилишига Тошкентнинг Мулло Ҳолбек (собик ҳоким) ва Худоёрхон томонидан уч ойлик жанг ва қамал натижасида қўшиннинг заифлашиши ва ва ҳарбий аслахаларнинг сийраклашиши сабаб бўлган. Шаҳар энгилмаган бўлсада, Азиз парвоначи Қўқондан бўладиган янги ҳужумдан хавсираб, шаҳар мудофасини ва Тошкент қўшинини кучайтиришга мажбур бўлган. Чунки Қўқон хони уруш ҳолатларида қўшинни кучайтириш учун қўшимча солиқлар: тўп қуйиш учун-"мис пули", қурол учун- "милтиқ пули", қўшинни улов билан таъминлаш учун-"улов пули" каби солиқлар жорий қилган эди. [5. 57] Азиз парвоначи сиёсати ҳақида Мирзо олим Махмудхўжанинг асарида ҳам баён этилган:«Азиз парвоначи қипчоқлар қамалидан озод бўлиб, хазинаси бўшаб қолганини билгач, ўз яқинлари маслахати билан вилоят аҳолисига «музофот пули» деган солиқ солади. Тошкентнинг ҳар кўча ва маҳаллаларига солиқ пули белгиланади. Бу хабар Азиз парвоначи зулмидан азоб чекаётган шаҳарликларга етиб боради ва улар Муҳаммад Юсуфбой парчабоф бошчилигида қўзғолон кўтардилар. Шаҳар ашрофларидан бир неча киши Кировучи ҳокими Нормуҳаммад қўшбеги қипчоқ олдига юборишди. Азиз парвоначи қўзғолончиларга қарши тўп ва қуроллар билан чиқади. Қўзғолончилар Жанггоҳ, Парчабоф ва Мисгар маҳаллаларида йиғилиб турарди. Жангда Азиз парвоначининг ботурбошиси Раҳимбек ибн Қозоқ яраланади. Бешёғоч маҳалласидан ҳам мингга яқин кишилар топган нарсалари билан қуролланиб, Парчабоф маҳалласига келди. Азиз парвоначи ўз ўрдасида паноҳ топади. Шу пайт Шодмонхўжа парвоначи Қурамадан Нормуҳаммад қўшбеги билан етиб келади. У Тошкентнинг ўн икки дарвозасини ёпиб, халқ ёрдамида ўрдани қамал қилди. Нормуҳаммад қўшбеги ҳам етиб келди ва Бешёғоч дар-возаси олдида қўнди. Азиз парвоначи лашкарининг сарбозлари қамалнинг икки ҳафтасидан кейин уни ташлаб кета бошлади. Шу ҳолатда Азиз парвоначи таслим бўлганидан сўнг, уни оила аъзолари билан Қўқонга жўнатишди. Кейинчалик уни Ўтаббий олдига, яъни Марғилонга юборишди. Икки-уч ойдан сўнг уни қаршилиқда айблаб, Қўқонга олиб келиб қатл этилди ва катта қабристонга дафн қилинди. Нормуҳаммад қўшбеги Тошкентга ҳоким бўлди»[2.15]

Юқорида келтирилган маълумотлардан хулоса қиладиган бўлсак Россия босқини

арафасида маҳаллий аҳоли ижтимоий ҳолати оғир, сиёсий бошқарувдан норозилик кайфияти кучли бўлиб, ташқи ҳавфга кам аҳамият берилган. Аҳолининг ижтимоий табақалари ўртасидаги ўзаро низолар, ҳокимият вакилларининг аҳоли турмуш шароитига беписандлиги жамият инқирозини кучайтирган эди. Бу эса давлат сиёсий ҳаётида муҳим ҳисобланган- халқ бирдамлигига путур етказган.

Адабиётлар:

1. Добромислов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. Ташкент, 1912.
2. Львов И. Завоевание Туркестана. Заметки по среднеазиатскому вопросу, Д. И. Романовского. СПб., 1868. (рецензия и комментарии) // Рус. вестн. 1868. № 7)
3. Мирзо Олим Махдумхожи "Тарихи Туркистон"; Тошкент, «Янги аср авлоди»2009
4. Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана). М. : ГИЗ, 1921.
5. Sultanov O'. Toshkent Qo'qon xonligi tarkibida («Tarixi jadidayi Toshkand» va «Xulosat ul ahvol» asarlaridagi ma'lumotlar taxlili) //.- Toshkent, 2007.
6. История России. XIX–начала XX в. // Учебник под редакцией В.А. Федорова. М. : Зерцало, 2004.
7. Туркестанские Ведомости. 5 марта 1900 г. № 19.

INNOVATIVE
ACADEMY